

KAMUS ISTILAH ILMU KOMPUTER

Disusun Oleh :

Nama : Felicia Jennifer Febiola Simarmata

NIM : 231401046

Program Studi : Ilmu Komputer

Fakultas : Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

Mata Kuliah : MKWU Komputerisasi Leksikografi

Dosen : Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
A.....	2
B.....	3
C.....	4
D.....	5
E.....	6
F.....	7
G.....	8
H.....	9
I.....	10
J.....	11
K.....	12
L.....	13
M.....	14
N.....	15
O.....	16
P.....	17
Q.....	18
R.....	19
S.....	20
T.....	21
U.....	22
V.....	23
W.....	24
X.....	25
Z.....	26

A

abort (verba) Menghentikan suatu proses atau program secara tiba-tiba sebelum selesai dijalankan.

agen (nomina) Sebuah entitas, seperti perangkat lunak atau robot yang menerima informasi dari lingkungannya, memrosesnya, dan melakukan tindakan serta membuat keputusan di lingkungan tersebut. Entitas ini dapat memiliki tingkat kecerdasan atau rasionalitas yang berbeda-beda, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya.

algoritma (nomina) Serangkaian langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas.

antarmuka (nomina) Tampilan dari sebuah program yang menjadi jembatan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi. Sistem dimana memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan mesin.

append (verba) Perintah dalam aplikasi pengolahan *file* untuk menambahkan sebuah elemen baru pada suatu struktur data atau menggabungkan elemen baru dengan elemen lama. Append digunakan untuk menambahkan elemen ke sebuah koleksi data tanpa harus mengubah atau memanipulasi elemen-elemen yang sudah ada.

array (nomina) 1. Struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. 2. Alat dasar yang penting untuk menyimpan dan mengelola data dalam urutan yang terstruktur, memungkinkan pemrogram untuk menangani data dengan cara yang efisien dan terorganisir.

asynchronous (adjektiva) Metode pemrosesan di mana proses tidak berlangsung secara bersamaan atau berurutan. Artinya, suatu tugas dapat dimulai dan kemudian dilanjutkan tanpa harus menunggu tugas tersebut selesai sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem.

B

benchmark (verba) Mengukur atau membandingkan kinerja, kemampuan, atau efektivitas sistem, perangkat keras, perangkat lunak, atau komponen tertentu yang memiliki fungsi sama untuk mengetahui tingkatan – tingkatan kesulitannya.

biner (adjektiva) **1.** Sistem penomoran yang digunakan komputer di mana hanya terdiri dua digit, yaitu 0 dan 1. **2.** Sistem penomoran yang merupakan dasar dari pengolahan data di semua perangkat digital. **3.** Sistem pengkodean atau penguraian digital di mana hanya ada dua keadaan yang mungkin.

boolean (nomina) Tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah.

buffer (nomina) Memori sementara untuk menyimpan data saat data tersebut sedang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya digunakan untuk mengatasi perbedaan kecepatan dalam pengolahan data antara dua perangkat saat melakukan transfer.

bus (nomina) **1.** Jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara berbagai komponen dalam sistem komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat periferal. **2.** Sekumpulan kabel yang memungkinkan komponen-komponen dalam sistem untuk berkomunikasi satu sama lain secara efisien.

C

cache (nomina) Tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses dari CPU, sehingga mempercepat waktu akses dan meningkatkan kinerja sistem.

compiler (nomina) Sebuah program yang mengubah kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi (seperti C, C++, Java, atau Python) menjadi kode mesin atau bahasa rakitan yang dapat dijalankan oleh komputer, sehingga memungkinkan program yang ditulis oleh manusia dapat dimengerti dan dieksekusi oleh komputer.

crash (adjektiva) Keadaan di mana sebuah program, sistem operasi, atau perangkat keras berhenti berfungsi secara tiba-tiba dan tidak dapat melanjutkan operasi normalnya karena kesalahan dalam perangkat lunak atau kegagalan dalam perangkat keras.

D

data (nomina) Kumpulan dari angka-angka maupun karakter-karakter yang tidak memiliki arti. Data dapat diolah, diproses, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi.

deadlock (nomina) Kondisi dalam sistem komputasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan. Situasi ini sering terjadi dalam sistem yang menggunakan sumber daya terbatas, seperti memori, perangkat input/output, atau CPU.

debug (verba) Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak atau sistem komputer untuk memastikan bahwa program berfungsi dengan benar dan sesuai dengan yang diinginkan.

defuzzifikasi (verba) Mengubah hasil keluaran yang bersifat fuzzy menjadi nilai yang lebih konkret dan dapat diterapkan, biasanya dalam bentuk angka atau keputusan yang jelas.

delay (nomina) Waktu tunggu atau jeda yang terjadi sebelum suatu proses dimulai atau berlanjut.

direktori (nomina) Struktur penting dalam pengelolaan berkas di komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses berkas dengan mudah sehingga pengguna dapat menjaga agar data tetap terorganisir dan efisien dalam pencarian.

dot address (nomina) Format alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Alamat ini biasanya ditulis dalam bentuk angka yang dipisahkan oleh titik. (misal: 192.168.0.1).

drive (nomina) **1.** Perangkat penyimpanan data dalam komputer yang dapat diakses kapan saja oleh pengguna untuk menyimpan berkas, aplikasi, dan sistem operasi. **2.** Pengenal yang digunakan untuk mengakses media penyimpanan.

E

eksekusi (verba) Menjalankan atau melakukan instruksi program yang telah dituliskan dalam suatu program di komputer.

emulator (nomina) Perangkat lunak yang memungkinkan suatu sistem komputer untuk meniru fungsi sistem dari perangkat lain.

enkripsi (verba) Mengubah data menjadi kode rahasia agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci khusus untuk membukanya.

environment (nomina) Semua elemen yang mempengaruhi bagaimana program dan sistem beroperasi.

error (nomina) Kesalahan atau kegagalan dalam program atau sistem yang menyebabkan hasil yang tidak diinginkan.

extension (nomina) Kombinasi huruf yang muncul setelah tanda titik pada nama *file*. Extension digunakan untuk menunjukkan format atau jenis *file* tersebut dan membantu sistem operasi atau aplikasi dalam membuka dan memproses *file* dengan benar.

F

fetch (verba) Proses mengambil instruksi atau data dari memori untuk dieksekusi oleh prosesor.

flags (nomina) Tanda, indikator, atau sinyal yang digunakan untuk menunjukkan status atau kondisi tertentu dalam sistem, program, data, atau perangkat keras.

float (nomina) Tipe data yang digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan angka desimal.

fuzzifikasi (verba) Proses dalam sistem logika fuzzy yang mengubah nilai jelas menjadi nilai fuzzy dengan cara menginterpretasikan data yang terukur yang diberikan ke dalam kategori fuzzy yang relevan. Fuzzifikasi digunakan untuk mengambil keputusan dan kontrol, di mana ketidakpastian dan ambiguitas seringkali ada.

fuzzy (adjektiva) Sebuah pendekatan dalam logika dan sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan penanganan informasi yang tidak pasti, ambigu, atau tidak jelas. Dalam logika fuzzy, nilai dapat berada di antara 0 dan 1, menciptakan derajat keanggotaan dalam suatu kategori.

G

graf (nomina) Struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi untuk merepresentasikan hubungan antara objek.

grid (nomina) **1.** Sistem yang terdiri dari baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. **2.** Pemandu dalam mengatur posisi dan ukuran komponen saat proses perancangan antarmuka suatu aplikasi program. **3.** Sistem yang menghubungkan beberapa komputer atau sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas besar secara bersamaan.

H

halt (verba) **1.** Perintah untuk menghentikan eksekusi program secara total. **2.** Proses untuk menghentikan atau mematikan komputer dengan aman.

hipertaut (nomina) Tautan pada dokumen atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berpindah ke halaman atau sumber lain.

hiperteks (nomina) Teks yang memiliki tautan yang menghubungkan ke dokumen atau halaman lain di internet.

hosting (nomina) Layanan yang menyediakan ruang penyimpanan di server untuk menyimpan data dan menjalankan situs web agar bisa diakses melalui internet.

I

indeks (nomina) Struktur data atau daftar yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan pencarian dan pengambilan informasi dari basis data.

inisialisasi (nomina) Proses menetapkan nilai awal kepada variabel, objek, atau struktur data sebelum digunakan dalam program. Proses ini untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam aplikasi berada dalam keadaan yang valid dan dapat dipahami oleh sistem.

integer (nomina) Tipe data dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa bagian desimal.

interupsi (nomina) Sinyal yang mengindikasikan bahwa suatu kejadian tertentu telah terjadi dan memerlukan perhatian segera dari prosesor, sehingga menghentikan sementara proses yang sedang berjalan di dalam sistem komputer.

J

java (**nomina**) Bahasa pemrograman untuk menciptakan isi yang aktif dalam aplikasi atau halaman web.

jump (**verba**) Instruksi yang digunakan dalam pemrograman untuk mengubah alur eksekusi suatu program.

K

kecerdasan buatan (nomina) Ilmu yang mengembangkan komputer supaya dapat bekerja dan berpikir serta mengambil keputusan seperti layaknya manusia.

koherensi (nomina) Keteraturan atau kesesuaian antara salinan data yang berada di berbagai cache atau memori dalam sistem.

kompatibel (adjektiva) Kemampuan perangkat atau perangkat lunak untuk bergerak dan bekerja dengan sama, serasi, dan sesuai tanpa masalah.

komputasi (nomina) Proses melakukan perhitungan atau pengolahan data menggunakan komputer.

L

label (nomina) Penanda atau keterangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, atau memberikan informasi tambahan tentang suatu data, objek, atau elemen dalam sistem.

latensi (nomina) Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain dalam sistem atau jaringan. Latensi sering kali diukur dalam milidetik dan dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan dari aplikasi, sistem, atau jaringan.

linked list (nomina) Struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut simpul, di mana setiap simpul menyimpan data dan memiliki tautan ke simpul berikutnya dalam urutan. Dalam linked list terdapat elemen yang disimpan secara terpisah dalam memori, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menambah dan menghapus elemen.

logika (nomina) Aturan atau prinsip dasar yang digunakan untuk membuat keputusan atau menyusun pernyataan yang dapat berupa benar atau salah.

loop (nomina) Eksekusi serangkaian instruksi berulang kali, selama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Loop memungkinkan pengulangan tugas-tugas tanpa perlu menulis kode yang sama berulang kali.

M

machine learning (nomina) Cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan melakukan prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Dalam *machine learning*, algoritma digunakan untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya.

mikroprosesor (nomina) Sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Mikroprosesor menerima input, memproses data, dan menghasilkan output, serta menjalankan berbagai instruksi yang terdapat dalam program.

model (nomina) Representasi abstrak dari suatu sistem atau proses yang digunakan untuk simulasi, prediksi, atau analisis.

N

namespace (nomina) Konsep dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk mengelompokkan identitas (seperti nama variabel, fungsi, kelas, dan objek) agar tidak terjadi konflik antara nama-nama yang sama di berbagai bagian dari program atau antara program yang berbeda. Dengan menggunakan namespace, programmer dapat membuat kode yang lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dikelola.

nested (adjektiva) Konsep di mana elemen, struktur, atau blok tertentu berada di dalam elemen, struktur, atau blok lainnya.

O

outlier (nomina) Data atau titik yang memiliki nilai yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya dalam suatu kumpulan data. Outlier dapat muncul karena berbagai alasan, seperti kesalahan pengukuran, variasi yang jarang terjadi, atau hal lain yang menyebabkan data tersebut berbeda dari pola umum.

overfitting (nomina) Masalah umum dalam *machine learning* di mana model mempelajari data pelatihan terlalu mendetail, termasuk pola yang tidak relevan. Akibatnya, model menjadi sangat baik dalam memprediksi data pelatihan tetapi berkinerja buruk saat diterapkan pada data baru atau data pengujian. Hal ini karena model gagal menangkap pola umum yang berlaku pada data secara keseluruhan, melainkan fokus pada detail khusus dari data pelatihan.

overflow (nomina) Kondisi dalam komputasi di mana hasil dari suatu operasi aritmatika (seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian) melebihi kapasitas penyimpanan dari tipe data atau sistem yang digunakan. Overflow terjadi ketika operasi menghasilkan nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang dapat direpresentasikan dalam ruang memori yang tersedia untuk suatu variabel atau register.

P

pohon (nomina) Struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul atau akar-akar yang dihubungkan oleh cabang-cabang. Pohon biasanya digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar data dalam bentuk hirarki, seperti struktur folder, basis data, atau algoritma pencarian.

pointer (nomina) Variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dengan kata lain, pointer tidak menyimpan nilai data itu sendiri, melainkan alamat lokasi di mana data tersebut disimpan dalam memori.

presisi (nomina) Tingkat ketepatan atau keakuratan suatu hasil atau perhitungan sesuai dengan nilai sebenarnya.

primitif (nomina) **1.** Tipe data dasar yang disediakan langsung oleh bahasa pemrograman, seperti integer, boolean, dan char. **2.** Instruksi atau tindakan dasar yang dapat dilakukan oleh prosesor komputer.

prolog (nomina) Bahasa pemrograman logika yang digunakan terutama dalam kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah yang melibatkan penalaran logis dan pencarian berbasis aturan. Prolog menggunakan pendekatan deklaratif, di mana programmer mendefinisikan aturan dan fakta, kemudian aturan dan fakta tersebut digunakan untuk mencapai kesimpulan.

proses (nomina) Program yang sedang berjalan di dalam komputer.

prosesor (nomina) Bagian utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan berbagai tugas komputasi, termasuk mengontrol semua operasi dasar dari sistem, menjalankan program, dan memproses data.

Q

quantifier (nomina) Suatu kumpulan data yang mana penambahan data hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan.

query (nomina) Permintaan atau perintah untuk mencari, mengambil, memodifikasi, atau menghapus data yang tersimpan dalam basis data.

queue (nomina) Suatu kumpulan data yang mana penambahan data hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan.

R

radix point (nomina) Posisi pemisah antara bagian bilangan bulat dan bagian pecahan dalam sistem bilangan berbasis apa pun. Pada sistem bilangan berbasis 10 (desimal), radix point disebut sebagai titik desimal (*decimal point*). Dalam sistem bilangan berbasis 2 (biner), radix point disebut sebagai titik biner.

record (nomina) Struktur data yang berisi kumpulan informasi terkait yang dikelompokkan bersama dalam satu unit. Setiap record terdiri dari beberapa kolom, yang masing-masing menyimpan informasi tertentu. Record digunakan untuk menyimpan data yang berhubungan dengan satu objek atau entitas.

register (nomina) **1.** Jenis memori kecil dan cepat yang berada langsung di dalam prosesor. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh prosesor pada saat itu. Karena letaknya di dalam prosesor, register memiliki akses tercepat dibandingkan dengan jenis memori lain. **2.** Tabel atau tempat penyimpanan data yang digunakan untuk mencatat informasi tertentu.

regresi (nomina) Metode dalam statistika dan *machine learning* yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara satu atau lebih variabel independen (prediktor) dengan variabel dependen (target). Tujuan dari regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.

reinforcement learning (nomina) Teknik *machine learning* di mana komputer belajar untuk membuat keputusan dengan cara mencoba berbagai tindakan dan mendapatkan umpan balik dari lingkungan.

responsif (adjektiva) Desain yang dapat beradaptasi secara otomatis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Tujuannya adalah agar tampilan dan fungsionalitas tetap optimal, baik di layar besar seperti komputer desktop, maupun di layar kecil seperti *smartphone* atau tablet.

run (verba) Menjalankan atau mengeksekusi program atau aplikasi di komputer.

S

server (nomina) Sistem komputer atau perangkat yang menyediakan layanan, sumber daya, atau data kepada perangkat lain, yang disebut sebagai klien, melalui jaringan.

sindrom (nomina) Pola kesalahan atau karakteristik yang muncul ketika data dikodekan. Sindrom digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam data.

sintaks (nomina) Aturan dan struktur yang digunakan untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sintaks menentukan bagaimana program ditulis dan bagaimana instruksi diberikan kepada komputer. Kesalahan dalam sintaks dapat menyebabkan program tidak dapat dijalankan atau menghasilkan hasil yang tidak diinginkan.

sistem pakar (nomina) Sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli.

spam (nomina) Pengiriman pesan yang tidak diinginkan atau tidak diminta, sering kali dalam jumlah besar, melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, media sosial, pesan instan, atau komentar di situs web.

string (nomina) Tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan teks atau deretan karakter, seperti kata atau kalimat.

T

tag (nomina) Penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, atau mengelompokkan data.

thread (nomina) Unit dasar dari proses yang dapat dijalankan secara independen sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan agar program dapat meningkatkan efisiensi waktu.

transmisi (nomina) Proses pengiriman data dari satu lokasi ke lokasi lain, baik itu melalui media fisik maupun jaringan.

traversal (verba) Mengunjungi atau menjelajahi setiap elemen dalam struktur data tertentu.

U

union (nomina) **1.** Struktur data yang dapat menyimpan beberapa tipe data berbeda dalam lokasi memori yang sama. **2.** Operasi yang menggabungkan semua elemen dari dua atau lebih himpunan tanpa duplikasi.

utilitas (nomina) Perangkat lunak atau alat yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan membantu pengguna atau sistem dalam mengelola, memelihara, dan meningkatkan efisiensi komputasi. Utilitas biasanya bukan bagian dari sistem operasi utama, tetapi merupakan alat tambahan yang mendukung berbagai fungsi penting dalam penggunaan komputer.

V

variabel (nomina) Suatu nama atau simbol yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama program dijalankan. Variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang dapat menyimpan nilai sementara, yang dapat diubah sesuai kebutuhan dalam program.

virtualisasi (nomina) Teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan perangkat lunak secara bersamaan, seolah-olah masing-masing berjalan di komputer yang berbeda.

volatile (adjektiva) Kondisi dimana sesuatu hilang, tidak stabil, atau mudah berubah ketika kehilangan daya listrik.

W

wait (verba) Keadaan di mana sebuah proses menunggu sumber daya atau kondisi tertentu sebelum melanjutkan eksekusi.

wizard (nomina) Antarmuka pengguna yang dirancang untuk membimbing pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu dengan langkah-langkah terstruktur dan mudah diikuti.

workbench (nomina) Lingkungan atau platform yang menyediakan serangkaian alat dan fitur untuk mendukung pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi atau sistem.

X

xeon (nomina) Prosesor kelas server buatan Intel yang dirancang untuk keperluan komputasi intensif.

xterm (nomina) Emulator terminal standar untuk sistem X Window yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang membutuhkan antarmuka baris perintah.

Z

zip (nomina) Format *file* yang digunakan untuk mengompres dan mengarsipkan satu atau lebih *file* dan direktori menjadi satu *file* tunggal. Format ini memungkinkan penghematan ruang penyimpanan, kemudahan dalam pengelolaan *file*, dan transfer data yang lebih efisien.